

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA E PSICOSSOCIAL NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA

Rayssa Assis de Sousa¹
Francisca Andrea Marques Albuquerque²

RESUMO: A monitoria acadêmica constitui uma estratégia pedagógica relevante no ensino superior, pois favorece a integração entre teoria e prática, fortalece o vínculo entre docentes e discentes. O objetivo é analisar a importância da monitoria acadêmica na disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial na formação em Enfermagem. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com busca nas bases LILACS, BDNF e MEDLINE. Foram utilizados os descritores e termos “monitoria”, “enfermagem” e “ensinoaprendizagem”, combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos estudos publicados em língua portuguesa, disponíveis na íntegra, no período de 2016 a 2026, relacionados à monitoria acadêmica no ensino em Enfermagem. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados três artigos para compor a análise. Os estudos evidenciaram que a monitoria contribui para o fortalecimento da relação entre teoria e prática, desenvolvimento do raciocínio crítico, maior segurança nas atividades práticas, troca de conhecimentos entre discentes e aproximação entre estudantes e docentes. Conclui-se que a monitoria acadêmica se configura como ferramenta relevante na formação em Enfermagem, especialmente em disciplinas práticas, ao favorecer a aprendizagem colaborativa, a autonomia discente e o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e relacionais.

Palavras-chave: Monitoria. Enfermagem. Ensino-aprendizagem.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: rayssaassis3101@gmail.com

²Docente do Enfermagem de CURSO no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Mestre em Ensino na Saúde (UECE); Especialista em Saúde da Família (UFC). Enfermagem do Trabalho (UECE) e Especialista em Estomatoterapia. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A monitoria acadêmica constitui uma modalidade de ensino-aprendizagem que contribui para o fortalecimento da formação universitária, ao articular ensino, pesquisa e extensão e favorecer a integração entre teoria e prática. No contexto da Enfermagem, essa estratégia assume relevância por auxiliar os estudantes na compreensão dos conteúdos, no desenvolvimento de habilidades práticas e na consolidação de competências necessárias ao exercício profissional. Além disso, a monitoria favorece a aproximação entre docentes, monitores e discentes, estimulando a construção coletiva do conhecimento e a participação ativa no processo formativo (Pires; Santos; Araújo, 2019).

Na formação em Enfermagem, disciplinas de caráter teórico-prático, como Avaliação Clínica e Psicossocial, exigem que o estudante desenvolva competências relacionadas à observação clínica, comunicação, exame físico, raciocínio crítico,

tomada de decisão e compreensão das dimensões biopsicossociais do cuidado. Nesse cenário, a monitoria apresenta-se como apoio pedagógico relevante, pois possibilita que os discentes revisem conteúdos, esclareçam dúvidas, pratiquem procedimentos e ampliem sua segurança para atuação nos campos de prática, sejam eles hospitalares, ambulatoriais ou vinculados à Atenção Primária à Saúde (Burgos *et al.*, 2019).

A atuação do monitor também se configura como experiência formativa significativa, uma vez que o estudante-monitor desenvolve habilidades de comunicação, liderança, responsabilidade, organização e postura ética. Ao mediar a aprendizagem dos colegas, o monitor fortalece seus próprios conhecimentos e amplia sua compreensão sobre o papel do enfermeiro na assistência, na gestão, na educação em saúde e na formação profissional. Assim, a monitoria não beneficia apenas os discentes acompanhados, mas também contribui para o amadurecimento acadêmico e profissional do próprio monitor (Burgos *et al.*, 2019; Carvalho *et al.*, 2023).

Além de favorecer o aprofundamento de conteúdo, a monitoria acadêmica contribui para a construção de vínculos entre estudantes de diferentes semestres e para o fortalecimento da autonomia discente. Essa interação cria um ambiente de troca, cooperação e aprendizagem colaborativa, no qual o conhecimento é construído de forma compartilhada. Contudo, para que essa estratégia alcance seu potencial pedagógico, é necessário que as atividades sejam planejadas e acompanhadas pelo docente responsável, considerando que o monitor também é estudante e pode apresentar dúvidas ou limitações durante o processo (Carvalho *et al.*, 2023; Burgos *et al.*, 2019).

Diante disso, este estudo justifica-se pela necessidade de compreender a contribuição da monitoria acadêmica na formação em Enfermagem, especialmente em disciplinas que demandam domínio técnico, segurança prática e raciocínio clínico, como Avaliação Clínica e Psicossocial. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a importância da monitoria acadêmica na disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial na formação em Enfermagem.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, desenvolvida com o objetivo de analisar a produção científica sobre a importância da monitoria acadêmica na formação em Enfermagem, com ênfase na disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial.

A busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), contemplando as bases LILACS, BDNF e MEDLINE. Foram utilizados os descritores e termos “monitoria”, “enfermagem” e “ensino-aprendizagem”, combinados pelo operador booleano AND. A estratégia de busca utilizada foi: “monitoria” AND “enfermagem” AND “ensino-aprendizagem”.

Foram incluídos artigos publicados em língua portuguesa, disponíveis na íntegra, no período de 2016 a 2026, que abordassem monitoria acadêmica, ensino-aprendizagem, educação em Enfermagem ou formação discente. Foram excluídos artigos duplicados, textos indisponíveis na íntegra, estudos fora do recorte temporal estabelecido e publicações que não apresentavam relação direta com a temática central.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram identificados 14 estudos. Em seguida, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, excluindo-se aqueles

não aderentes ao objetivo proposto. Ao final, três artigos foram selecionados para compor a análise desta revisão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos estudos selecionados evidenciou que a monitoria acadêmica contribui de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem, especialmente por favorecer a integração entre teoria e prática. Essa estratégia permite que os estudantes revisem conteúdos trabalhados em sala de aula, esclareçam dúvidas, desenvolvam maior segurança na execução de atividades práticas e fortaleçam competências necessárias à futura atuação profissional (Pires; Santos; Araújo, 2019; Burgos *et al.*, 2019).

Os achados demonstram que a monitoria também auxilia os acadêmicos a compreenderem melhor o papel do enfermeiro, não apenas na assistência direta ao paciente, mas também na gestão dos serviços de saúde, na educação em saúde, no ensino e na participação ética e política da profissão. Dessa forma, a monitoria amplia a percepção dos estudantes sobre a complexidade do exercício profissional e contribui para o desenvolvimento de atitudes responsáveis, colaborativas e comprometidas com a prática em saúde (Burgos *et al.*, 2019).

Outro aspecto evidenciado refere-se à troca de conhecimentos entre monitores e discentes. A monitoria favorece a aprendizagem colaborativa, pois cria um espaço em que estudantes podem compartilhar dúvidas, experiências e estratégias de estudo em linguagem próxima à realidade acadêmica. Esse processo fortalece vínculos, aproxima estudantes de diferentes semestres e torna o aprendizado mais acessível, dinâmico e participativo (Carvalho *et al.*, 2023).

Na disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial, a monitoria apresenta especial relevância, pois os conteúdos exigem domínio teórico-prático, raciocínio clínico e segurança na realização de procedimentos. O apoio do monitor pode contribuir para que o discente compreenda melhor etapas da avaliação clínica, relacione sinais e sintomas, pratique técnicas e desenvolva maior confiança para atuar nos cenários de prática supervisionada. Assim, a monitoria atua como ferramenta de reforço pedagógico e aproximação com a realidade profissional (Burgos *et al.*, 2019; Carvalho *et al.*, 2023).

Entretanto, os estudos também destacam que a monitoria exige acompanhamento docente contínuo, uma vez que o monitor, embora exerça papel de apoio pedagógico, ainda se encontra em processo de formação. O suporte do professor é fundamental para orientar as atividades, corrigir possíveis fragilidades, garantir segurança no processo de ensino e favorecer o desenvolvimento do monitor e dos estudantes acompanhados (Burgos *et al.*, 2019).

Dessa forma, a monitoria acadêmica deve ser compreendida como uma estratégia pedagógica potente, mas que necessita de planejamento, supervisão e valorização institucional. Quando bem estruturada, contribui para a formação de estudantes mais autônomos, seguros, críticos e preparados para os desafios da prática profissional em Enfermagem (Pires; Santos; Araújo, 2019; Carvalho *et al.*, 2023).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A monitoria acadêmica apresenta-se como estratégia relevante para a formação em Enfermagem, especialmente na disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial, por favorecer a consolidação do conhecimento teórico-prático, o

desenvolvimento do raciocínio crítico, a autonomia discente e a segurança na execução de atividades práticas.

Os estudos analisados demonstraram que a monitoria fortalece a interação entre estudantes e docentes, promove troca de saberes, amplia a participação discente e contribui para a construção coletiva do conhecimento. Além disso, essa atividade beneficia também o estudante-monitor, que desenvolve competências relacionadas à comunicação, liderança, responsabilidade, ética e organização.

Apesar de seus benefícios, a monitoria requer planejamento, acompanhamento docente e apoio institucional para que alcance maior efetividade. Assim, recomenda-se o fortalecimento dos programas de monitoria acadêmica nas instituições de ensino superior, especialmente em disciplinas práticas da Enfermagem, a fim de contribuir para a formação de profissionais mais seguros, críticos, colaborativos e preparados para o cuidado em saúde.

REFERÊNCIAS

BURGOS, C. N. et al. Monitoria acadêmica na percepção dos estudantes de enfermagem. **Revista de Enfermagem da UFSM**, Santa Maria, v. 9, p. 1-14, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5902/2179769230816>. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/30816>. Acesso em: 27 abr. 2026.

CARVALHO, M. B. N. et al. Percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre monitoria acadêmica de bolsistas do programa de educação tutorial. **Revista de Enfermagem e Atenção à Saúde**, Uberaba, v. 12, n. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.18554/reas.v12i2.6658>. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/6658>. Acesso em: 27 abr. 2026.

PIRES, P. S.; SANTOS, E. M.; ARAÚJO, M. M. Monitoria como atividade de ensinoaprendizagem sob a ótica de acadêmicos de enfermagem. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, Rio de Janeiro, v. 89, n. 27, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1444679>. Acesso em: 27 abr. 2026.